

BOLA TARBIYASIDA SALOMLASHISH ODOBI

Toshpo'latova Zilola Soliyevna
Farg'ona viloyati, Beshariq tumani
1- umumiy o'rta ta'lim maktabi
Tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Har bir ota-ona farzandiga tarbiya-odob berar ekan, eng avvalo salomlashishni o'rgatadi. Dunyoda odobning bu jihatiga e'tibor bermaydigan biror millat yoki xalq mavjud emas. Bejizga “ So'z boshi—kalam, odob boshi—salom” deyilmagan. Salom berish va alik olishning bir qancha axloq-odob me'yorlari, inson kamoloti uchun nechog'lik ahamiyati borligi haqida ushbu maqolada bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Assalomu alaykum, farz, vojib, millat, Qur'oni Karim, hadis, farishta, salomatlik, mezon, qoidalar.

Assalomu alaykum (arabcha -sizga tinchlik, salomatlik tilayman) — musulmonlar o'zaro uchrashganda ishlatiladigan salomlashuv iborasi. Salom qabul qiluvchi „Va alaykum assalom“ („Sizga ham tinchlik, salomatlik tilayman“) deb javob qaytaradi. Assalomu alaykum tanigan va tanimagan musulmonlarga beriladi. Kichik yoshdagilar yoshi ulug'larga, ulov mingan odam piyodaga, piyoda ketayotgan kishi o'tirganga, ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Assalomu alaykum ko'pchilik huzuriga kirib o'tirishda ham aytiladi. Assalomu alaykumni kishi eshitadigan qilib muloyim tarzda aytish lozim. Assalomu alaykum o'zaro muomalamunosabatning boshi bo'lib, o'ziga xos iliqlik, samimiyat, ochiq ko'ngillilik baxsh etadi. Assalomu alaykumni oshkora aytish kishilar o'rtasida muhabbat paydo etib, o'rtadagi gina va kuduratlarni ketkazadi. O'zidan kattalarga hurmat, kichiklarga shafqat yuzasidan salom-alik qilish kishilarimiz uchun axloqiy mezon bo'lib qolgan. Assalomu alaykum deyish sunnat, javob qaytarish esa vojibdir ⁶².

Ma'lumki, Yer yuzida 200 dan ortiq davlat, 2000 dan ortiq millat va elatlar mavjud. O'z davlatchiligiga ega bo'lish-bo'lmasligidan qat'iy nazar har bir millat va elat o'z tarixiga, tiliga va madaniyatiga ega. Millatning birinchi belgisi—til. Madaniyatning birinchi belgisi—odob! Odobning birinchi belgisi esa salomlashishdir. Shunday bir xalqlar borki, ularning salomlashish so'zlari negizida “joning omonmi”, “yeguliging

⁶² O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

bormi”, “qorning to‘qmi”, “tanangda quvvat bormi”, “oilang tinchmi”, “kulbang butmi”, “o‘lim yo‘qmi” kabi lug‘aviy ma‘nolar mujassam. Bu narsa asrlar, ming yilliklar davomida shakllanib, kishilar tunni omon o‘tkazishgach, tongdagi eng muhim axborotni olish va o‘zaro o‘rtoqlashishdan kelib chiqqan bo‘lsa ajabmas. Shunday bo‘lsada, barcha salomlashish so‘zlarining ma‘nolari borib-borib baribir «salomatlik», «tinchlik», «omonlik», «tiriklik» kabi so‘zlariga taqaladi⁶³.

“Assalomu alaykum” so‘zini bugungi kunda dunyoning 40 dan ortiq mamlakatida rasmiy salomlashish jumlasini hisoblanadi. Undan 500 dan ortiq millat va elatlar foydalanadilar.

Qur’oni Karimning juda ko‘p oyatlarida salomlashish haqida ibratlar kelgan. Jumladan: “Qachon sizlarga biror salomlashish (iborasi) bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o‘sha (ibora)ni qaytaringiz. Albatta, Alloh har bir narsani hisobga oluvchi zotdir” (*Niso surasi 86*)⁶⁴. Ushbu oyati karimada salomlashish juda muhim, ahamiyatli ish ekani ko‘rinib turibdi. Salom bergan insonga undanda yaxshiroq yoki hech bo‘lmasa o‘shanday javob qaytarib qo‘yishga amr etilmoqda. Hattoki farishtalar ham har doim payg‘ambarlarga vahiy bilan kelganlarida eng chiroyli kalom, eng muhim so‘z — «Salom», tinchlik so‘zi bilan kelishardi. Salomlashish odobi haqida shuningdek hadisi sharifda ham ko‘plab o‘rinlarda ta’kidlab o‘tilgan. Yuqoridagi ko‘rsatilgan ikki muqaddas kitoblarimizdagi dalillardan bilishimiz mumkinki, salom Alloh azza va jallaning go‘zal ismlaridan biridir. Salom iymonning kamoli, Islomning shioridir. Salom Rasululloh sallallohu alayhi vasallmaning sunnatlari, ulug‘larning odatidir. Salom inson ma‘naviyatining ko‘zgusi, tinchlik elchisi, mehr-oqibat garovidir. Salom do‘stlik ramzidir.

Salom berishning shartlari bo‘lganidek, unga alik olishning ham sharqona me‘yorlari mavjud. Husayn Voiz Koshifiy bunday yozadi: “Agar “Salomga javob berish odobi qaysi?” deb so‘rasalar, “Buning yettita sharti bor” deb ayt. **Birinchidan**, salomga xursand bo‘lib alik olish. **Ikkinchidan**, salom berganda “Rahmat” deyish. **Uchinchidan**, islom millatiga mansub bo‘lmagan odam salom bersa ham alik olish. **To‘rtinchidan**, salomga alik oluvchining tahoratli bo‘lishi. **Beshinchidan**, ko‘p kishi turgan bo‘lsa, oralaridan bir odamga salom berish

⁶³ <https://www.uzbekistonmet.uz/oz/lists/view>

⁶⁴ <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/597>

kifoyaligi. **Oltinchidan**, salomga imo-ishora bilan emas, ovoz chiqarib alik olish. **Yettinchidan** “salomga alik olganda salom bergan kishining eshitishi zarurligi”dir⁶⁵.

Salomlashish va unga alik olishning bir qator muhim qoidalarini doim yodda tutgan ma'qul.

1-odob qoidasi. Salomlashishda, eng avvalo, «Assalomu aleykum» va «Va aleykum assalom» so'zlari to'liq talaffuz etilishi shart.

2-odob qoidasi. Salomlashishda, avval yoshi kichik kishi o'zidan yoshi katta kishiga salom beradi. Biroq u birinchi bo'lib qo'l uzatmaydi.

3-odob qoidasi. Ko'pchilik bo'lgan joyga kelgan bir kishi, uning mavqeyi yoki yoshidan qat'iy nazar, birinchi bo'lib salom berishi kerak.

4-odob qoidasi. Salom beruvchi va alik oluvchilarning soni va yoshidan qat'iy nazar, namoz o'qiyotgan odamga salom bermay turiladi.

5-odob qoidasi. Yuz-qo'li yuvilmagan yoxud tahorati buzilgan kishilar bilan salomlashmay turiladi.

6-odob qoidasi. Hojatxona va hammomda umuman salomlashilmaydi.

7-odob qoidasi. Qabristonda, xususan qabriston eshigi ostonasida va yaqin insonning qabri tepasida marhumlar haqqiga salom beriladi.

Yuqoridagi salomlashish qoidalaridan ma'lum bo'ladiki, insonlar har kuni bir-birlariga sog'lik, tinchlik, omonlik, yaxshilik, ezgulik, to'kinlik va ravnaq tilashlari zarur va shart ekan. Salomlashishda kishi qay ruhiy holatda bo'lmasin, qo'lini ko'ksiga qo'yib, labiga nintabassum yugurtirib salom berishi yoki alik olishi — madaniy hayotimizning dastlabki nishonasidir. Hatto boshqa millat vakillari bilan xorijiy tilda muloqotga kirishishdan oldin qo'limiz ko'ksimizda, o'zbekona lutf bilan «Assalomu alaykum» deyishimiz — milliy g'ururimiz nishonasi. Demak, salomlashish odobimiz — bu milliy madaniyat, o'zaro hurmat-izzat, jamiyatimiz birligi.

ADABIYOTLAR:

⁶⁵Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Ijtimoiy odoblar” Hilol nashriyoti 2012-yil 35-37b

1. **Muhammad Sodiq Rushdiy “Yaxshi kishilar odobi” “Hidoyat” jurnalining 2003 yil 2-soni**
2. **Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “Ijtimoiy odoblar” Hilol nashriyoti 2012-yil 35-37b**
3. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. <https://www.uzbekistonmet.uz/oz/lists/view>
 5. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/597>
 6. www.ziyonet.uz
 7. mehrob.uz